

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ВА ЭТНИК ЗИДДИЯТЛАРНИНГ ЯНГИЧА ХУСУСИЯТЛАРДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Ахмедов Юнусжон Шаробоевич

*Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати
“Темурбеклар мактаби” ҳарбий-академик лицейи ўқитувчиси.
(akhmedov.yunusjon2301@gmail.com)*

Аннотация.

Глобаллашув замонавий дунё тараққиётининг асосий хусусиятларидан бири саналади. Глобаллашув турли халқлар ва мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, этник, конфессионал, маданий ва ахборот соҳаларидаги объектив жараён ҳисобланади. Глобаллашув мамлакатларни тобора бир-бири билан яқинлаштираётган бўлса-да этномиллий ва этноконфессионал зиддиятларга барҳам бера олгани йўқ. Чунки глобаллашув этномиллий ва этноконфессионал зиддиятларга турлича таъсирини ўтказмоқда. Бир томондан миллий, этник ва диний нуқтаи назардан ўзаро яқинлашув, бир бирини қўллаб қувватлаш тенденциялари кўзга ташланса, иккинчи томондан глобаллашув шароитида мамлакатлар, миллий ва этник бирликлар ҳамда диний гуруҳларнинг ўзига хослик, қадриятларни сақлаб қолишга интилишлари кучайди. Глобаллашув шароитида этник ва миллий зиддиятларни келиб чиқишига кўпроқ иқтисодий омиллар сабаб бўлиб, улар бу зиддиятларни сиёсий, ижтимоий жиҳатларидан кўра кўпроқ кўзга ташланмоқда.

Калит сўзлар: глобаллашув, этномиллий зиддиятлар, этноконфессионал зиддиятлар, иқтисодий интеграция, миллий ўзига хослик, сепаратизм, полиэтник мамлакатлар, этномиллий хавфсизлик.

Аннотация.

Глобализация является важным свойством современного мирового развития. Глобализация является объективным процессом интеграции социально-экономической, политической, этнической, конфессиональной, культурной, информационных сфер жизни различных стран и народов. Влияние глобализации на этноконфессиональные отношения имеет неоднозначный характер. С одной стороны, усилились тенденции объединения религиозных, этнических, цивилизационно-культурных традиций, их взаимовлияние, усилилась роль религиозных и этнических факторов в жизни общества. С другой стороны, под влиянием опасности потери этнической и религиозной идентичности усилилось стремление к их изоляции, замкнутости. В период глобализации причиной многих этнонациональных и конфессиональных конфликтов становится экономический фактор. Политические и социальные причины конфликтов постепенно уступают свое место именно экономическим факторам.

Ключевые слова: глобализация, этнонациональные конфликты, этноконфессиональные конфликты, экономическая интеграция, национальная своеобразность, сепаратизм, полиэтнические государства, этнонациональная безопасность.

Abstract.

Globalization is one of the main features of the modern world development. The type of globalization is an objective process in the socio-economic, political, ethnic, confessional, cultural

and information spheres of peoples and countries. Although globalization is bringing countries closer to each other, ethno-national and ethno-confessional conflicts are appearing in a new way as it has different effects on ethno-national and ethno-confessional conflicts. On the one hand, the tendencies of mutual rapprochement and mutual support from the national, ethnic and religious point of view are noticeable, on the other hand, in the conditions of globalization, the efforts of countries, national and ethnic units and religious groups to preserve their identity and values have increased. In the conditions of globalization, ethnic and national conflicts are caused by more economic reasons, which are more prominent than the political and social reasons of these conflicts.

Key words: globalization, ethno-ethnic conflicts, ethno-confessional conflicts, economic integration, national identity, separatism, poly-ethnic countries, ethno-national security.

Кириш.

Глобаллашув замонавий халқаро тараққиётнинг асосий хусусиятига айланди. Глобаллашув объектив равишда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, этник, конфессионал, маданий, ахборот соҳаларининг интеграциялашувини юзага келтирди. Глобаллашувнинг этноконфессионал муносабатларга таъсири турли кўринишда юзага чиқмоқда. Бир томондан диний, этник ва цивилизация-маданий анъналарнинг яқинлашуви кўзга ташланса, иккинчи томондан этник ва диний ўзига хосликни йўқотиш хавфи таъсирида уларни ташқи таъсирлардан изоляция қилиш, асраб-авайлаш истаги кучайди. Глобаллашув хавфидан этник ва миллий ўзига хосликни асрашга интилиш этносепаратизмни маълум маънода кучайишига ҳам олиб келди. Мамлакатлар, бутун минтақалар бир-бири билан интеграцияга киришаётган, дунё мамлакатлари иқтисодий жиҳатдан тобора бири-иккинчиси билан ҳамкорликка киришмаса тараққиётнинг илгариланма ҳаракати юз бермаслигини англаб бораётган бир даврда этник ва миллий зиддиятлар, сепаратизм муаммосининг таъсир кучи нафақат алоҳида давлатлар, балки жаҳон ҳамжамиятининг сиёсатига ўз таъсирини етказаётганлиги масаласини ўрганиш зарур деб ўйлаймиз.

Асосий қисм.

Кўпчилик мутахассисларнинг фикрича глобаллашув жараёни натижасида этно-миллий зиддиятлар жараёни ўз долзарблигини йўқотиб, унинг ўрнини иқтисодий тараққиёт, ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилганлик даражаси, инсон эҳтиёжларининг қондирилиш масаласи каби муаммоларга эътибор кучайиши керак эди. Қолаверса глобаллашув мамлакатларни тобора бир-бирига яқинлаштириб уларни тараққиётидаги фарқларни бартараф этилишига ҳам олиб келиши лозим эди. Аммо глобал иқтисодий муносабатлар юқоридаги масалаларни бирортасини ҳали тўлақонли бартараф эта олмади, аксинча полиэтник мамлакатларда иқтисодий-ижтимоий муаммолар билан бир қаторда этно-миллий муаммоларнинг кўлами ҳам ортиб борса бордики, асло камайгани йўқ.

Аввало шуни таъкидлаш жоизки, полиэтник мамлакатлардаги миллий ва этник ўзига хослик, миллий ва этник муаммолар, уларнинг даражаси бири иккинчисига батамом ўхшамайди. Уларда миллий ранг баранглик умумий кўринишда бўлиши мумкин, лекин миллий ва этник гуруҳларнинг марказий ҳокимиятга муносабати, уларни сиёсийлашув даражаси, миллий зиддиятларни келтириб чиқарувчи омиллар бири иккинчисидан кескин

фарқ қилади. Шунинг учун глобаллашув жараёнлари полиэтник мамлакатлардаги миллий ва этник муносабатларга турлича таъсир ўтказаётганлиги табиий.

Мана шундай шароитда полиэтник мамлакатларнинг этник ва миллий сиёсатида асосий эътибор давлатнинг этномиллий ва этноконфессионал хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқишга йўналтирилиши керак. Глобаллашув жараёнлари чуқурлашиб бориши натижасида капитал, товарлар ва хизматларнинг тез ҳаракатланиши натижасида чегаралар ўзига хос тўсиқ омили бўлиб қоладилар. Бундай шароитда миллий ва этник бирликлар давлатчиликнинг асосий белгиси - чеграларнинг сақланиб қолишига ҳаракат қилишади.

Полиэтник мамлакатлар глобаллашув шароитидаги ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий трансформацияларни кутилган жараёнлар деб тан олишса-да, этномиллий ва этно-конфессионал муаммоларни ўзларининг миллий хавфсизлик тизимларига асосий хавф-хатар манбаи сифатида қараш фикридан узоқлашмадилар. Аксинча улар миллий ва этник жиҳатдан соғлом муҳитда сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиш осонлашишини таъкидлайдилар. Шунинг учун глобаллашув шароитида ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги муҳитида зиддиятлар турли фазада амал қилаётган полиэтник мамлакатларда миллий-этник зиддиятларни авж олишига ижтимоий-иқтисодий муаммолар янада кучлироқ туртки беради. Масалан, охириги йилларда энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлаётган Испаниядаги Каталония сепаратизми тарихий-маданий ва сиёсий илдизларга эга бўлишига қарамасдан, ҳудудни мустақил давлат сифатида кўришни истайдиганлар иқтисодий муаммоларни биринчи ўринга қўйишади. Аниқроғи, Испаниянинг иқтисодий жиҳатдан энг кўп ривожланган қисми саналадиган Каталония мустақиллигини талаб қилаётган сиёсий кучларнинг фикрича Испания бюджетининг 20 фоизга яқини шу автоном ҳудуд ҳисобидан вужудга келса-да, марказлашган бюджет томонидан ҳудудларга маблағлар ажратилаётган пайтда Каталония ҳиссаси айрим ҳудудлардан камроқ бўлаётганлигидан норози бўлишади. Янада аниқроқ айтиладиган бўлса Каталония Испаниянинг тараққий этмаган бошқа минтақаларига ўз бюджет даромадларини маълум қисмини сарфланишига қарши эканлигини билдиради. Сепаратизм тарафдорлари Каталония мустақилликка эришадиган бўлса иқтисодий жиҳатдан Испаниянинг бошқа минтақаларига қараганда тез ривожланиб кетади, ижтимоий муаммоларни бартараф этиш самарали кечади деган фикрдалар [4:13].

Умуман глобаллашув иқтисодий муаммоларни ечимини осонлаштириб, давлатлар иқтисодий ривожланишига кенг имкониятларни яратиб бериши керак эди. Тан олиш керакки бу масалада глобаллашув қатор муваффақиятларга ҳам эришди, бу жараёнлар тўхтаб қолгани йўқ. Иккинчи томондан, глобаллашув жараёнлари авж олган сари полиэтник мамлакатлардаги марказдан қочувчи кучлар ўз мақсадларини оқлаш учун, одатда марказий ҳукуматларга кам сонли миллатлар ва этник гуруҳларнинг иқтисодий ва ижтимоий муаммоларини ҳал этишга эътибор қаратмаётганликда, полиэтник мамлакатнинг барча минтақаларида тараққиёт даражасини ҳар хиллигига йўл қўйиб бераётганлик айбловларини қўя бошлашлари ташвишли ҳодир.

Кўпчилик назарида ижтимоий-иқтисодий аҳволи нисбатан барқарор туюладиган Европанинг қоқ марказида жойлашган Бельгияда 1900 йиллардан бошлаб нидерланд диалектида сўзлашувчи Фландрия ҳудудининг французча сўзлашувчи Валлонияга нисбатан иқтисодий тез ўсиши яққол кўзга ташлана бошлади. Шу шароитда фламанд миллий партияларининг федерал ҳукуматда таъсири кучая борди. Натижада уларнинг

стратегик мақсади ҳам тобора аёнлаша бошлади, улар энди Бельгиянинг федератив тузилишидан кўра, унинг Фландрия ва Валлониядан иборат конфедерациясини ташкил этиш ғоясини илгари сура бошладилар [1:92-93]. Миллатчилик руҳидаги партияларнинг фикрича Бельгия аҳолисининг 68 фоизи истиқомат қиладиган Фландрияда ишлаб чиқариш кучларининг унумдорлиги Валлонияга нисбатан 13 фоиз баланд бўлгани ҳолда ўртача ойлик иш ҳақлари 7 фоиз кўпроқ холос. Бундай шароитда миллатчилик руҳидаги партиялар Фландрияни алоҳида мустақил давлат сифатида шаклланиши иқтисодий жиҳатдан унинг аҳолисига фойдали бўлишини таъкидлаб келадилар. Кўриниб турибдики, бу ерда ҳам бўлинишга интилувчи кучларни иқтисодий омиллар ҳаракатга ундамоқда.

Францияга қарашли Корсикадаги миллатчилик партиялари француз ҳукумати томонидан оролдаги демографик ва иқтисодий ўсиш суръатларининг паст эканлигига эътибор қаратиш лозимлигини доимий равишда таъкидлаб келадилар. Франциянинг бошқа минтақаларига нисбатан Корсиканинг иқтисодий жиҳатдан ортда қолиши корсикаликларни оролга кенг автономия беришни, айрим радикал кучлар эса Корсикани Франциядан батамом мустақил бўлиб чиқишини талаб қилишларига олиб келди. Охириги йилларда маҳаллий органларга бўлиб ўтадиган сайловларда Корсика миллатчилигининг тарафдорлари сайловчиларнинг кўпчилиги овозини олишга эришаётганлигига назар солинса оролдаги марказдан қочувчи кучларни миллий тил ва анъаналарни марказий ҳокимият томонидан ривожланишига эътибор беришни талаб қилишдан ташқари асосий талаб барибир иқтисодий масала бўлиб қолмоқда [5:2].

1980 йилда Италияда “Шимол Лигаси” партияси тузилган эди. Мазкур партиянинг асосий мақсади Италиянинг шимолий вилоятлари, биринчи навбатда Ломбардия ва Венетога мустақиллик бериш, кейинчалик бу икки вилоят бирлашувидан маркази Милан шаҳри бўлган ягона Падания давлатини шакллантиришдан иборат эди. Маълумки тарихий тараққиёт двомида Италия тарқоқликни бошдан кечираётган даврда унинг худудлари турли давлатлар томонидан забт этилган. Натижада унинг турли минтақаларини тараққиёт даражаси бир-биридан фарқ қила бошлаган. Ягона Италия вужудга келгандан кейин Рим ҳукумати ҳама вақт жанубий вилоятлар, Сицилия ва Сардиниянинг иқтисодий муаммоларини бой Шимолий вилоятлар ҳисобидан бартараф этишга зўр беради.

“Шимол Лигаси” бундай вазиятни бартараф этиш учун Италияни 22 та худуддан иборат федерацияга айлантиришни, ҳар бир федерал субъект соғлиқни сақлаш, таълим, хавфсизлик ва қисман солиққа тортиш масалаларини мустақил ҳал этиши кераклиги таклифи билан чиқади. Бундай таклифни биринчи навбатда марказдан бериладиган дотацияларга қаттиқ боғланиб қолган жанубий вилоятлар қабул қилишмайди. “Шимол Лигаси”ни яна бир масалада марказий ҳокимият билан кескин фарқ қилувчи қарашлари мавжуд. Марказий ҳукуматдан фарқли ўлароқ шимолликлар жанубликларнинг шимолга миграцияси, Яқин Шарқ ва Шимолий Африкадан Италияга мигрантлар миқдорининг ортиши, Балкан яриморолли (асосан Албания)дан Италияга келаётганлар миқдорининг кўпайишига турлича ёндошадилар. Италиядаги этно-миллий сепаратизмнинг тагида ҳам иқтисодий масала ётганлиги аён бўлмоқда [2:68].

Глобаллашув жараёнларини миллий ва этник муносабатларга таъсирининг иккинчи жиҳати ҳам бор. Глобаллашув мамлакатларни иқтисодий, сиёсий, этник, конфессионал, маданий ва ахборот масаласида ҳам интерграциялашувига олиб келмоқда. Бундай шароитда глобаллашувнинг миллий ва этник зиддиятларга таъсирини бошқа томони кўзга ташланмоқда. Ўзининг этник ва миллий ўзига хослигини сақлаб қолишга уриниш

натижасида миллий ва этник изоляцияни маъқуллаётган халқлар ва давлатлар ҳам юзага келди. Бундай ҳолат муайян миллий ва этник гуруҳларни орасида этносепаратизм, баъзан диний-сиёсий экстремизмни келтириб чиқармоқда.

Глобаллашув шароитида миллий ва этник зиддиятларнинг катта қисми Осиё мамлакатларида юзага келмоқда. Бугун дунё аҳолисининг катта қисми яшайдиган Хитой, Ҳиндистон, Индонезия, Покистон, Эрон, Ироқ, Туркия, Мянма, Малайзия, Шри-Ланка, Таиланд, Яман каби мамлакатларда этно-миллий зиддиятлар бошқа минтақалардаги этник ва миллий зиддиятлардан фарқли равишда фаъолроқ фазада намоён бўлмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Осиё минтақасидаги этно-миллий зиддиятларда иқтисодий муаммолар билан бир қаторда, масаланинг тарихий, сиёсий, диний жиҳатлари кўпроқ кўзга ташланади.

Индонезиянинг ғарбида жойлашган Ачех вилояти қарийб ўттиз йил давом этган мустақиллик учун кураш натижасида марказий ҳукуматдан кенг автономия ҳуқуқини олди. Тарихий манбаларга кўра Ачех вилояти бутун Индонезияга ислом ёйилишининг асосий маркази бўлган. Диний консерватив ҳудуд сифатида Ачех узоқ йиллар мустақилликка интилди, ҳудудда бугунги кунда шариат қонунлари амалиётда фойдаланиб келинмоқда. 2004 йилги кучли цунамидан энг катта зарар кўрган бу ҳудуднинг Индонезия марказий ҳукумати билан сулҳ шартномаларини имзолаши тезлашди [6:4].

Энг қийин этно-миллий вазият амал қиладиган Ҳиндистонда Панжоб, Ассам, Кашмир, Манипур, Карбистон, Камтапур каби ҳудудларда диний, миллий ва тарихий омиллар бир бирига аралашиб кетган этно-миллий ва этно-конфессионал вазият ўта таранг ҳолда кўзга ташланади [6:5]. Шунинг учун глобаллашув жараёнларига қанчалик тортилмасин Ҳиндистон учун сиёсий майдонда этно-миллий барқарорликни сақлаш, этно-конфессионал зиддиятларга йўл қўймаслик, мамлакатнинг ҳудудий яхлитлигини сақлаб қолиш ҳам вақт асосий мақсад бўлиб қолаверади.

Юқорида номлари келтирилган Осиёдаги мамлакатларнинг деярли барчаси глобаллашув жараёнларининг асосий хусусияти бўлган иқтисодий интеграциялашувнинг фаол иштирокчиси бўлишса-да, улар миллий ва этник зиддиятларнинг таҳдидидан қутула олишмаган. Аксинча бу зиддиятлар айрим мамлакатларнинг ҳудудий бирлигига, миллий хавфсизлигига ҳам жиддий муаммолар пайдо қилмоқда [3:29].

Глобаллашув жараёнлари давлатларнинг миллий мустақиллигига билвосита таҳдидли таъсир кўрсатмоқда. Натижада локаллашув жараёнларини ўсишига, уларнинг энг салбий кўринишлари сифатида миллий ва этник зиддиятлар, этносепаратизм, диний ва этник терроризм каби салбий ҳолатлар авж ола бошлади. Бундай шароитда давлатлар учун ўз миллий хавфсизлигини ҳимоя қилиш асосий вазифа бўлиб қолади. Глобал трансформацион жараёнларни мана шундай салбий оқибатларига қарши туриш учун давлатлар ўзининг иқтисодий, табиий, геополитик, аҳолининг ахлоқий-сиёсий потенциалидан фойдаланиб мамлакат ичида этномиллий ва этноконфессионал барқарорликни таъминлаши лозим.

Глобаллашув шароитида полиэтник мамлакатларда этник ва миллий зиддиятлардан холи миллий хавфсизликка эришиш учун этномиллий ва этноконфессионал зиддиятларининг профилактикасига жиддий эътибор бериш керак. Бунинг учун этномиллий зиддият хавфи мавжуд минтақа ёки давлат доирасида зиддиятни келтириб чиқарувчи омилларни йўналиши аниқланиб уларни бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқилиши керак.

Хулоса.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, этно-миллий ва этно-конфессионал зиддиятлар тарихий тараққиётнинг турли даврларида давлатлар, минтақалар ҳаётига ўзига хос тарзда таъсир кўрсатишган. Жаҳон мамлакатлари глобаллашув жараёнларига тортила бошлангандан кейин бу зиддиятлар ўзига хос тарзда намоён бўла бошлади. Айрим минтақа ва давлатлардаги этно-миллий ва этно-конфессионал зиддиятларга иқтисодий омил асосий сабаб бўлаётган бўлса, баъзи бир давлатлардаги зиддиятларда иқтисодий фактор билан тарихий ва диний омиллар аралашиб кетади. Полиэтник давлатларнинг асосий муаммоси бўлган бундай зиддиятларни олдини олиш учун қатор мамлакатлар ҳукмрон доиралари томонидан қуйидагиларга жиддий эътибор қаратилмоқда:

Биринчидан, турли миллий ва диний конфессиялар вакилларининг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишига катта эътибор берилмоқда;

Иккинчидан, миллий, этник ва диний бирликларни ягона ғоя атрофида бирлаштиришга жиддий ҳаракатлар қилинмоқда;

Учинчидан, маданий, тил, миллий руҳият ва анъаналарни ҳурмат қилиб миллий ўзигахосликдан мамлакатлар тараққиёти йўлида самарали фойдаланилмоқда;

Тўртинчидан, миллий ва этник бирликларнинг иқтисодий ва маданий ривожланиш даражасини тенглаштиришга ҳаракат қилинмоқда;

Бешинчидан, фуқароларни миллий ва диний толерантлик руҳида тарбиялаш ишига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Юқоридаги омилларни тан олмаган, уларни ўз сиёсатининг асосий мақсадлари доирасига киритмаган полиэтник мамлакатларда миллий барқарорлик мавжуд бўлмайди, миллий барқарорлик бўлмаган муҳитда иқтисодий ва ижтимоий тараққиётнинг илгариланма ҳаракати кўзга ташланмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Барсуков А.М. Фламандский национализм: сущность и эволюция. <https://cyberleninka.ru/>
2. Молчанов П. П. Этносепаратизм в странах Европейского союза. – Москва.: МГУ, 2020. – 194 б.
3. Пармонов А. Е. Политическая глобализация и сепаратизм в приграничных пространствах. Москва.: Мир науки, культуры, образования. № 4. 2011.
4. Пряникова А.А. Проблема сепаратизма в Каталонии. - Красноярск.: 2019. – 57 б.
5. Современная Корсика. <https://ru.wikibrief.org/>.
6. Список активных сепаратистских движений в Азии. <https://wiki5.ru/>